

XRONOLOGIYA

Mo'minov Nodirbek Botir o'g'li
(DTPI talaba).

e-mail:mominovnodir04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250127>

Annotatsiya: Qadim zamonlardan beri odamlar vaqtni o'lchashda ba'zi xalqlar quyoshdan, boshqa xalqlar oydan foydalanishgani bizga ma'lum. Musulmon xalqlar esa Hijriy Qamariy kalendardan foydalangan. Jumladan Turkiston zamini ham shu kalendardan XX asrning boshlariga qadar foydalanishgan. Bilishimiz mumkinki o'z tariximizni o'rganishimiz uchun Kalendarlarni yaxshi bilishimiz, ular o'rtasidagi farqlarni ajrata olishimiz lozim. Dunyoda juda ko'p kalendarlar mavjud bo'lgan va hozir ham xar hil kalendarlar ko'p bo'lmasada, bor. Ushbu Xronologiya fani ular o'rtasidagi masalalarni o'rganadi. Ushbu maqola ham shu mavzuda adabiyotlar yordamida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kalendar, Yer, Oy, Quyosh, Sharq mamlakatlari.

Xronologiya-bu vaqt haqidagi fan. Ushbu atama yunoncha so'zdan olingan bo'lib vaqt va fan ya'nikim vaqtni o'rganish haqidagi fan degan ma'noni anglatadi.

Xronologiya, biz bilgan vaqtni o'rganish va hisoblash aqidagi fan sifatida uch qismga bo'linadi. Astronomik xronologiya, geoxronologiya va tarixiy xronologiya. Dastlab quyidagi uch qism haqida ma'lumot bersak. Astronomik xronologiya osmon jismlari harakati, ma'lum vaqt davomiyligida takrorlanadigan osmoniy hodisalar qonuniyatlarini o'rganadi. Shu asnoda aniq astronomik vaqtni belgilaydi. Astronomik xronologiya dastlab qadimgi Sharq mamlakatlarida, so'ngra qadimgi yunoniston hamda Rimda vujudga kelgan. Geoxronologiya-geologik vaqt hisobini yuritadi (era,davr,asr va hokozo). Tarixiy xronologiyada ham ibtidoiy jamiyat tarixini davrlashtirish aynan geoxronologiyaga asoslanadi. tarixiy xronologiya yoki texnik xronologiya ham deb ataladi. tarixiy xronologiya bu-har xil xalqlar, turli sivilizatsiyalar va davlatlar tomonidan qo'llanilgan vaqt o'lchov birliklari va kalendarlarni o'rganuvchi , biron-bir tarixiy voqea va jarayon (urush, zilzila) sodir bo'lgan vaqtni aniqlovchi fandır.

O'rta asr olimlaridan biri Beda Dostopochtenniy shunday deb yozadi. "yilning uzunligini-tabiat, oying uzunligini-an'analari, haftaning uzunligini hokimiyat belgilaydi" deb yozadi. Vaqtning birligi bo'lgan haftalar, qadimgi zamonlarda uch, besh, yetti kundan iborat bo'lganligi aytiladi. Bobil va shumer matnlarida hafta kunlari yetti kun bo'lganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Yetti kundan iborat bo'lgan hafta vaqt o'lchovi sifatida Sharqda Bobilda ishlatilgan. Rimga ham e'tibor bersak dastlab sakkiz kunlik hafta bo'lib, unga A harfidan N harfigacha bo'lgan nomlar berilgan. Rimda Avgust davrida (Er.av. 63-14) yetti kunlik haftaga o'tilgan va keng tarqalgan. Yetti kunlik hafta kunlari Yahudiylardan Misrlilklarga , ulardan Rimliklarga va kiyingina g'arbiy Yevropaga tarqalgan. Bobilliklar yettini "Qutlug' son" deb bilishgan. Bu sig'inish o'sha davrda a'yon bo'lgan beshta sayyora "planeta" yohud "daydib yuruvchilar" va ular qatoriga qo'shib hisoblangan Oy va Quyosh bilan bog'liq bo'lgan. Haftalarga sayyoralarning nomlari berilgan. Bu nomlarni rimliklardan kiyin, g'arbiy Yevropa xalqlari ham qo'llashgan. Ularning ko'rinishini quyidagicha jadvalda ko'rsak.

Ruscha	lotincha	Lotincha (tarjimasi)	Fransuzcha	Inglizcha
Ponedelnik	Dies Lunal	Oy kuni	Lundi	Mon day
Vtornik	Dies Martis	Mars kuni	Mardi	Tuesday

Sreda	Dies Mercurii	Merkuriy kuni	Mercredi	Wednesday
Chetverg	Dies Jovis	Yupiter kuni	Seudi	Thursday
Pyatnitsa	Dies Veneris	Venera kuni	Nerdredi	Friday
Subbota	Dies Saturne	Saturn kuni	Samedi	Saturday
Voskresene	Dies Solis	Quyosh kuni	Dimanche	Sunday

Qadimda Sayyoralarining nomi soatlarga ham berilgan. Bir haftada 168 soat (24x7) bo'lgan. Shanbaning birinchi soatini (shuningdek, 8,15,22-soatlarini), 23-soatini Yupiter, 24-soatini Mars boshqargan.¹

Xronologiya o'z ifodasini kalendar tizimlarida topadi. Insoniyat tomonidan qo'llaniladigan barcha vaqtlarni hisobga olish tizimlarini ikkita asosiy tizimga bo'lish mumkin. Quyosh va Oy. Bu taqvimlarning uch turini ajratish imkonini beradi. Oy (Oyning harakati asosida), quyosh (yerning quyosh atrofidagi harakati asosida) va oy quyoshi (oy atrofidagi harakatining kombinatsiyasi asosida).

Oy taqvimining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u fasllarning o'zgarishining aks ettirmaydi va tabiat hodisalaridan yiliga taxminan o'n bir kun oldinda bo'ladi. Har bir yangi yilning boshlanishi asta-sekin oldingi fasllarga o'tadi. Qishdan kuzga, kiyin yozga, bahor va yana qishga qaytish. Hozirgi vaqtda sinodik oyning o'rtacha uzunligi 29 kun 12 soat 44 daqiqa 2.9 soniya yoki 29.53058818 o'rtacha quyosh kuni deb qabul qilingan.²

Xronologiyada kalendarlarni uch guruhga bo'lishimiz mumkin deb aytib o'tdik. Quyosh, oy, oy-quyosh. Quyosh kalendarida tropik yilning uzunligi asos qilib olinadi. Quyosh kelendarining uzunligi tropik yilning uzunligiga juda yaqin, mumkin qadar yaqin bo'lishi kerak. Biroq kalendar yili tropik yildan qisqaroq bo'lsa, biz o'lchayotgan vaqt oralig'ida ortiqcha vaqt qoladi.

Oy kalendari. Oyning ko'rinish shakllari kunlarga qarab o'zgarib turadi. Odamlar esa qadimdan oyning shakllari o'zgarib turishiga nazar solib boradi. Oyning yer atrofidagi harakatlanishi davrida quyoshga nisbatan egallaydigan vaziyatlari oy fazalari diyiladi. Oy kalendarida bir yil 354 sutka qilib ($29.5 \cdot 12 = 354$) olingan. Oy kalendari musulmon olamining yil hisobiga asos qilib olingan. U milodiy 622 yilning 16-iyul juma kunidan boshlab hisoblanadi. Hijriy yil hisobi o'z navbatida Hijriy-qamariy (Oy), Hijriy-shamsiy yiliga bo'linadi. Oy-quyosh kalendari kundalik ehtiyojlar uchun paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Dehqonchilik xo'jaligining taraqqiy etishi natijasida hosilni ekish, hosilni yig'ishtirib olish natijasida uchun aniq vaqt hisobi zarur ediki, bu narsa oy fazalarining o'zgarishi va quyoshning harakati bilan bog'liq edi. Shu boisdan ham oy-quyosh kalendarlari tuzila boshlandi. Oy-quyosh kalendarining tuzulishi oy va quyosh kalendariga qaraganda anchagina murakkabdir. Bugungi kunlarga kelib, Quyosh kalendari jahonda xalqaro kalendar sifatida tan olingan.³

Xronologiyada vaqt tizimini o'lchashda Umar Hayyomning ham xizmatlari kattadir. Sharqning juda katta rasadxonalaridan biri bo'lgan Isfahon rasadxonasi 1076-yilda Umar Xayyomning iltimosiga ko'ra Malikshoh tomonidan barpo etilgan edi. Umar Hayyom bu rasadxonada juda ko'p kuzatishlarni va ilmiy ishlarini olib bordi. U shu kuzatishi natijasida "Malikshoh Ziji" asarini yozdi. Umar Hayyomning xronologiya faniga qo'shgan katta hissasi kalendar islohatiga tegishlidir. Malikshoh Umar Hayyomga yil boshi Navro'zga, bahorgi teng kunlik bilan mos

¹ Z.B. Raxmonqulova. "XRONOLOGIYA VA METROLOGIYA", "Innovatsiya-Ziyo" Toshkent-2020. B 6-19.

² И.П.Ермолаев. "ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ" 1980.

³ QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. "Yordamchi tarix fani" XRONOLOGIYADAN ma'ruza matnid. 2008.

tushadigan yangi kalendar tuzishni topshirgan. Umar Hayyom bu davrda qo'llanib kelingan mashhur Yulian kalendarining xatosi 128 yilda bir kunga teng ekanligi va bu xatoni takrorlamaslik uchun, yangi kalendarning kabisa yillarini yangi kombinatsiyada tuzishni taklif qildi. Yangi kalendarning loyixasiga ko'ra har o'ttiz uch yillik davrning dastlabki yigirma sakkiz yilida kabisa yillari xuddi Yulian kalendaridek yetti kabisa yildan, sakkizinchi kabisa yili esa odatdagidek uch yildan so'ng emas, to'rt yildan so'ng beshinchi yili qabul qilinadigan bo'ldi. Shunday qilib Umar Hayyom tuzgan kalendarning yil uzunligi 365 sutka 5 soat 49 minut 5.5sekundga teng bo'ldi. Bugungi kunga kelib ushbu kalendarning xatoligi ham aniqlangan bo'lib, u 19.5 sekundni tashkil etdi. Bu kalendaridagi xatolik 4500 yildagina bir sutkani tashkil qiladi. Umar Hayyom kalendari Malikshoh tomonidan 1079-yil (Hijriy-qamariy 471-yil) da qabul qilindi. Bu kalendar Forsda 1850 yillargacha qo'llanilgan.⁴

Bundan tashqari dunyoning juda ko'p xalqlari qadimda o'zining oy, quyosh, oy-quyosh kalendarlarini tuzib foydalanishgan. Bularning qatoriga qadimgi Xitoy, Hind, qadimgi Maylarning, Arman, Gruziya, Grek, Rim, Yahudiy kalendarlarini kiritishimiz mumkin.

Qadimgi Xitoyda Oy-quyosh kalendari bo'lib, u eramizgacha 3 mingyillikda paydo bo'lgan. Bu kalendarida yillar 12 oydan iborat bo'lib, 30 yoki 29 sikllardan iborat bo'lgan va har yangi oylar qo'shib borilgan. Har bir oy 2 qismga g szi (aniq bo'lmagan) va ki (aniq) oylardan iborat bo'lgan. Yilning 24 qismga bo'linishi Xitoy aholisi turmushida hozirgacha saqlangan.

O'rta asrlarda va yangi davrda Hindiston asosan Oy-quyosh kalendaridan foydalanganlar. Biroq ayrim viloyatlarda 360 kunlik quyosh kalendarlaridan ham foydalanilganligi Veda kitoblarida keltirilgan. Oy 29 kundan 32 kungacha bo'lib, yangi yil har xil kunlarda belgilangan. Hindistonga bir vaqtning o'zida diniy harakterdagi 20 era mavjud bo'lgan. Qadimgi Kaliy erasi (eramizgacha 3102 yil 18-fevralda), Buddha (eramizgacha 950 va 543 yillardan) Vikrom (eramizgacha 57-yil) Foeli Akbar 1550 yil 10 sentabrdan Zahiriddin Muhammad Bobur nevarasi Akbar tomonidan, Shaka (eramizning 78-yil 3-martidan). 1957 yil Hindistonda yagona fuqoro kalendari e'lon qilindi. Bu kalendarida yil 22-martdan, ya'ni Chaytira oyining birinchi kunidan, solnoma xisobi Shaka erasidan olib boriladi.

Mustamlakachilikka qadar Amerikaning tub aholisi bir qancha kalendarlardan foydalanishgan. Bular ichida Mayyalarining oy va Quyosh kalendarlari mashhur. Ularning quyosh kalendariga ko'ra 365-366 kunlik yil 18 oyga, har bir oy esa 20 kunga bo'linadi. Yil oxirida esa oyga besh kun qo'shimcha kun qo'shilgan. Qishloq xo'jaligi ishlari bilan bog'liq bo'lgan oy nomlari bo'lgan. Mayyalarining quyosh kalendari, kiyinroq Asteklar tomonidan qabul qilingan. Oy kalendaridagi oylar 29 yoki 30 kundan iborat bo'lgan.

Qadimgi Yahudiylarda qadimgi oy bilan, haftalar esa oy fazalariga qarab belgilangan. Qo'shimcha oy birinchi bahor oyi (nison)dan oldin to pasha kuni (14 nison) gacha arpa pishig'i paydo bo'lguncha qo'shilgan. Bobil ta'siri ostida eramizgacha VI asrda oy fazasiga bog'liq bo'lmagan hafta joriy etilgan. Yangi oy-quyosh kalendari ustidagi ishlar eramizgacha IV ming yillikda tugallanib, u amaliy faoliyatga VI-VII asrlarda joriy qilingan. Bu kalendar murakkab yangi Oy asosida bo'lib, 354 kun 8 soat 876 xalaqim (1 soat – 1080 xalaqim), quyosh yili esa 365 kun, 5-soat 997 xalaqim asosida tuzilgan. 12 oy (Har bir oy yangi oy chiqishi bilan boshlanadi) 30 yoki 29 kundan iborat bo'lib, 19 yillik siklning 7 yiliga (3,6,8,11,14,17 va 19 chi yillarga) qo'shimcha 13 oy qo'shilgan. U yilning 6-oyini takrorlab (adar va ikkinchi adar diyilgan) shuning uchun yillar 353, 354, 355, yoki 383, 384, 385

⁴ Z. Rahmonqulova. "XRONOLOGIYA" Toshkent. "VORIS-NASHRIYOT" 2013. B 11-12.

kundan iborat bo'lgan. Yil boshi (1Tishri 0)-kechuvchi, masalan. 1965 yilda 5726 iudey yili-27 sentabr 1966 yilda -15 sentabr, 1967 yilda – 5 oktabrda boshlanadi. Solnomalarda “Dunyoning yaratilishi” deb 7 oktabr eramizgacha 3761 yil aytilgan. Ushbu kalendar Isroilda rasmiy sanaladi.⁵

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak xronologiya raqamlarda xilma-xil va murakkabdir. Yuqorida keltirib o'tilganidek qadimgi dunyoning ko'plab xalqlarining kalendarlari ba'zida bir-birini takrorlasa, ba'zida takrorlamaydi. Turli davlatlar tarixini o'rganish va ushbu davrni aniqlashda xronologik vaqtdan foydalanib tarixiy ma'lumotni ochishga to'g'ri keladi. Chunki Xitoy yoki Hindiston, O'rta Osiyo yoki Yevropada insonlar bir davrlarda yashasa ham turli kalendarlardan foydalanib kelishgan. Umuman qadimgi xalqlar tomonidan yaratilgan kalendarlar biroz xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsada kalendarlarning rivojlanishiga yaxshi yo'l ochib berdi va hozirgi darajaga yetib kelishiga imkon yaratdi. Ushbu maqolada ham dastlabki xronologik ma'lumotlar berib o'tildi.

References:

1. Z.B. Raxmonqulova. “XRONOLOGIYA VA METROLOGIYA”, “Innovatsiya-Ziyo” Toshkent-2020. B 6-19.
2. И.П.Ермолаев. “ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ” 1980.
3. QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. “Yordamchi tarix fani” XRONOLOGIYADAN ma'ruza matnidan. 2008.
4. Z. Rahmonqulova. “XRONOLOGIYA” Toshkent. “VORIS-NASHRIYOT” 2013. B 11-12.
5. Choriev.Z.U. “XRONOLOGIYA VA METROLOGIYA” Toshkent-2002. B 10-13.

⁵ Choriev.Z.U. “XRONOLOGIYA VA METROLOGIYA” Toshkent-2002. B 10-13.